

РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Назаров А.П.¹, Раджабзода Х.Х.²

¹ТГПУ имени С. Айни, ²Институт развития образования имени А. Дждоми АОТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612378>

Annotatsiya. In this paper, a methodology has been developed for organizing and conducting independent work in mathematics in primary grades 3 and 4 based on a computer program. The material is given on the example of completing the task to correctly put one of the signs “ + “ and “ – “ between natural numbers, which will lead to correct equality. A methodology for creating a computer program has also been developed, the use of which in the process of independent work contributes to an objective assessment of the mathematical knowledge of elementary school students. The computer program was created using the Pulat method. Its use is based on the development of logical thinking and memory training of elementary school students. The software project is developed in a high-level programming language PascalABC.Net . The conclusion and scope of application are given.

Key words: Pulat method, knowledge assessment, addition and subtraction, objective control, logical thinking, memory training, independent work, mathematics, methodology, programming, computer program.

Развитие логического мышления у младших школьников — одна из ключевых задач начального образования. Особенно эффективно оно формируется при решении нестандартных задач, в которых требуется не только знание арифметики, но и умение рассуждать, анализировать и делать выводы. Одним из интересных и полезных видов заданий являются задачи на равенство с пропущенными арифметическими знаками. В начальных классах учащиеся начинают развивать логическое мышление в процессе изучения предмета математики. С этой целью в учебниках по данной дисциплине приводятся примеры и задачи, которые необходимо решить, направленные на развитие логического мышления. Эти название задания побуждают учащихся мыслить логически в процессе решения задач. Перечень форм и методов развития логического мышления на уроках математики для начальных классов различен [1]. Логическое мышление школьников в начальных классах играет важную роль в процессе обучения математике, способствуя повышению уровня знаний учащихся, уровня и качества преподавания предмета. В результате наших наблюдений и научно-исследовательских работ мы пришли к выводу о необходимости обучения школьников методам логического мышления с целью развития и закрепления знаний. В то же время мы также обучаем упражнению на память, чтобы в результате психологические процессы повторения, закрепления знаний и запоминания выполнялись. Мы, педагоги, методисты и ученые, должны постоянно стремиться к тому, чтобы постоянно развивать логическое мышление учащихся.

С целью развития логического мышления учащихся, в данной работе мы выбрали выполнение задания по правильному расстановки знака арифметических операций сложения и вычитания среди заданных чисел, в результате чего должно получиться правильное равенство. Что представляют собой такие задачи? Это выражения, в которых даны только числа и знак равенства, а арифметические знаки (например, +, -, ×, :))

пропущены. Учащимся нужно вставить такие знаки, чтобы равенство стало верным. Приведем пример такого задания:

$$24 \square 18 \square 13 = 29 .$$

В процессе решения такого задания ученик должен поместить один из символов “+” или “-“ в пустые квадраты между числами. В результате, найти значение полученного выражения. Если найденное значение истинно и равно числу, стоящему после знака “=”, то ученик правильно поставил знаки и правильно выполнил задание. С одной стороны, данное задание направлено на логическое мышление учащихся, с другой - на повторение и закрепление знаний учащихся о выполнении действий сложения и вычитания в натуральных числах. Перечень таких заданий существуют в учебниках математики в 3-х и 4-х классах ([2], [3]). Также можно использовать веб-сайты [4], [5] и [6], которые помогают понять и решить такие задачи.

Логическое мышление, развиваемое при решении таких задач следующее: *Анализ возможных вариантов*: ученик рассматривает разные комбинации операций. *Проверка гипотез*: подбор и проверка каждого варианта учит проверке своих предположений. *Выявление закономерностей*: со временем дети начинают замечать, какие операции дают большие числа, а какие — меньшие. *Планирование действий*: сначала можно попробовать грубый подбор, но со временем дети учатся рассуждать, исключая лишние варианты. *Систематизация знаний*: закрепляются свойства операций, порядок действий, работа с числами [4], [5].

Методические приёмы работы можно считать - *Постепенное усложнение*: начинать с двух чисел и одного знака, затем увеличивать количество чисел; *Игровой подход*: оформлять задания в виде квестов, загадок, соревнований; *Групповая работа*: обсуждение разных вариантов решения в парах или группах; *Объяснение решений*: каждый ученик может объяснить свой способ — это развивает и логическое, и речевое мышление; *Визуализация*: можно использовать карточки со знаками, таблички, интерактивные доски [4], [5].

Это задание может быть представлено учащимся различными способами. Одним из таких способов считается предоставление заданного задания с помощью компьютерной программы. Однако, как показывают наблюдения, в существующих компьютерных программах ответы на это задание заранее включаются или сохраняются в каком-либо источнике данных. Это, с одной стороны, отнимает много времени при подготовке большого объема заданий, с другой - не обеспечивает объективной оценки знаний учащихся начальных классов [7]. Труд учителя становится ещё труднее и тяжелее. О недостатках, трудностях и проблемах, которые мы перечислили, ранее были опубликованы в нашей работе [8], [9], [10]. В этом случае они могут быть истолкованы как действительные.

Применяя метод Пулата [4], [5], [7] - [10] в данной работе, мы стараемся подготовить интересные задания для учащихся. Генерируемые задания и отображаемые на экране компьютера для выполнения способствуют развитые логического мышления и выполняют упражнения на память. Вот поэтому мы переходим к компьютерному программированию, разрабатываем компьютерную программу для данного задания и разрабатываем методику генерации и отображения условий задания на экране компьютера. Дается выражение, в котором пропущены арифметические знаки “+” и “-“, ставится знак “=”, за которым следует правильный ответ (точнее, правильное значение

выражения). В результате получается равенство. Задача для учащихся состоит в том, чтобы каждый ученик в своём варианте правильно поместил эти пропущенные арифметические знаки “+” и “-“ между натуральными числами, расположенными слева от знака “=”. Скобки не требуются в этом задании, сгенерированном компьютерной программой. Мы используем здесь лозунг цепочки “Математика” ↔ “Задание для развития логического мышления” ↔ “Упражнение для мозга”.

Например, с помощью языка программирования высокого класса PascalABC.Net [10], [11] мы создадим новый программный проект под названием “Alomatho”. Откроется пустой проект. Назовем текст диалоговой формы “Выбор правильных символов сложения и вычитания”. Добавим элемент управления заметками Label в диалоговую форму проекта программы. Передаем значение свойства Text: “Вставьте символы сложения и вычитания между числами так, чтобы значение выражения было правильным”. Это условие задания. Добавляем командную кнопку с текстовым именем “Новый вариант” в диалоговое окно. Двойным щелчком левой кнопки мыши компьютера вводим процедуру командной кнопки. В этой процедуре мы начинаем разработку текста компьютерной программы.

В рис. 1 приведен готовый вариант компьютерной программы после запуска (на таджикском языке) [4], [5].

Рисунок 1. Вариант заданий

Что за знаки и где они стоят в действия, заранее никто не может определить и знать, вот каковы методические особенности и преимущества метода Пулата. Этим компьютерная программа отличается от имеющиеся похожие программы. Но при определении и размещении знаков среди этих четырех сгенерированных натуральных чисел, мы программисты и педагоги не должны допускать ошибок. Здесь можно увидеть ограничение в теме предметов и предметных компетенций по математике в начальных классах, включая 3 и 4 классы. В этом случае результат вычета (разность, если знак “-“ ставится между двумя числами) должен быть положительным числом. Если знак между числа “+”, то ограничений не видно. Все эти предметные компетенции принято во внимание при разработке компьютерной программы.

Как ученик может ставить символы вручную? Для этого мы можем добавить элементы управления текстовым полем. Ограничьте эти элементы, чтобы читатель мог использовать только один из символов “+” или “-“ на клавиатуре. Или, что еще лучше, из компонента управления простым списком ComboBox [11, с.573] мы пользуемся этим преимуществом. Поэтому между элементами управления текстовыми полями TextBox1 и

TextBox2 мы помещаем элемент управления списком с системным именем ComboBox1. В свойстве Items этого элемента мы добавляем в его список символы "+" и "-". Теперь скопируем этот компонент из диалоговой формы с использованием традиционных технологий и вставим его дважды по очереди между компонентами управления текстовыми полями TextBox2 и TextBox3, а также между TextBox3 и TextBox4. Их системные имена соответственно ComboBox2 и ComboBox3. Приводим все компоненты в эстетическую форму с помощью дизайнеров, это программный дизайн [11], [12]. При запуске компьютерной программы или нажатии на неё командной кнопки “Новый вариант” поле для этих элементов управления списком должно быть пустым. Для этого мы добавляем следующие операторы присваивания в текст компьютерной программы, в процедуре которой используется эта командная кнопка:

```
ComboBox1.SelectedIndex := 0; ComboBox2.SelectedIndex := 0;  
ComboBox3.SelectedIndex := 0;
```

Компьютерная программа еще больше облегчает труд преподавателя и берёт на себя проверку правильности вставленных знаков. То есть результат выполнения задания должен быть проверен автоматически программно. Для этого мы добавим в диалоговое окно проекта еще одну командную кнопку с текстовым именем “*Проверка*” и разрабатываем соответствующую программу. Проверка выполняется только в том случае, если выбран знак во всех трех элементах управления списком. Если оба значения равны, то все три знака ставлены правильно, и в диалоговом окне появляется текст объявления на таджикском языке “*Правильно, молодец!*”. В противном случае, т. е. если значения не совпадают, то в диалоговом окне отображается объявленный текст “Неправильно”. В случае неправильной установки знаков, компьютерная программа не покажет, какой из этих символов выбран неправильно. Ученик должен сам определить и исправить. Для исправления нажмите командную кнопку с текстовым именем “Продолжить”. Эта командная кнопка существует в диалоговом окне и появится после нажатия командной кнопки “*Проверить*”. Читатель исправляет ошибку и снова нажимает командную кнопку “*Проверка*”.

В данной работе применение разработанной компьютерной программе развиваются и закрепляются знания учащихся начальных классов по выполнению операций сложения и вычитания натуральных чисел и сравнения натуральных чисел. Сам процесс работы принимает индивидуальную форму, вид имеет вариативность. Количество вариантов бесконечно, учащихся не могут переписать результаты и ответы друг от друга. Использование данной компьютерной программы направлено на объективную оценку знаний учащихся по математике и развитие их логического мышления, становится основой для организации межпредметных связей между математикой и информатикой.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/26/formy-i-metody-razvitiya-logicheskogo-myshleniya-na-urokah>.
2. Шуайбова О., Хамидова А., Одилова М., Рабиев С., Худойдодова М., Ҷонмирзоев Э., Ҳочибоева Ў. Математика. Китоби дарсӣ барои синфи 3-юм. Душанбе, Маориф, 2018. 208 сах.
3. Хамидова А., Назаров Д., Бобоева Ш., Ҷонмирзоев Э. Математика. Китоби дарсӣ барои синфи 4-ум. - Душанбе, Маориф, 2019. - 280 сах.

4. Назаров А.П., Раҷабзода Ҳ.Ҳ., Қажумов Ш.А. Нақши арзёбии объективонаи дониши математикӣ дар инкишофдиҳии тафаккури мантиқӣ ва машқи хотираи хонандагони синфҳои ибтидоӣ [Матн] // Паёми Академияи Таҳсилоти Тоҷикистон. 2024, №3 (52), С. 213 – 221.
5. Назаров А.П., Раҷабзода Х.Х. Разработка компьютерной программы для объективной оценки математических знаний и развития логического мышления учащихся начальных классов [Текст] // Материалы VIII Международной научной конференции “Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании”. Красноярск, 19–22 сентября 2024 г. Сиб. федер. ун-т, 2024. – 1452 с. Стр. 422-428.
6. Назаров, А. П. Асосҳои методии барномасозӣ ва арзёбии салоҳияти хонандагон аз математика ва информатика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ [Матн] // Монография / А.П. Назаров. – Душанбе: Матбааи ҶДММ «Баҳманруд». - 2020. - 226 с. ISBN 978-99975-0-394-7.
7. Назаров А.П., Раҷабов Ҳ.Ҳ. Нақши технологияи иттилоотӣ дар татбиқи муносибати босалоҳият дар раванди омӯзиши математика дар синфҳои ибтидоӣ // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи Таҳсилоти Тоҷикистон. 2019. №1 (25). С. 99 – 102.
8. Назаров А.П., Раҷабов Ҳ.Ҳ. Объективияти санҷиши дониши хонандагон аз фанни математика дар синфҳои ибтидоӣ дар муносибати босалоҳият // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). 2019. №10 қисми 2. С. 176 – 182.
9. Назаров А.П., Раҷабов Ҳ.Ҳ. Арзёбии объективонаи дониши хонандагони синфи сеюм оид ба муқоисаи ададҳо дар дарсҳои математика бо истифода аз барномаҳои компютерӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). 2020. №4. С. 210 – 217 (А4). УДК 372.851, 378.147.
10. Назаров А.П. Барномасозӣ ва дизайни барномавӣ дар забони PascalAbc.Net (Китоби дарсӣ барои МТО ва МК) // А.П. Назаров / - Душанбе, ҶДММ Мехроҷ-Граф, -2021, - 756 с.
11. Назаров А.П. Дизайни барномавӣ дар забони барномасозии PascalAbc.Net // А.П. Назаров / - Душанбе, ҶДММ Мехроҷ-Граф, -2019, - 232 с.